

Научная статья
УДК 81'373.23
DOI: 10.5281/zenodo.11403645

РЕДКИЕ АНТРОПОНИМЫ В ИНСКРИПТАХ КНИГ ИЗ СОБРАНИЯ МУЗЕЯ «ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИЖНИЦА»

© 2024 В.В. Дабеза

Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
ORCID 0000-0001-8758-2178

Автор изучает редкие антропонимы в текстах инскриптов книг из собрания старообрядческой общины г. Бендеры, обращая внимание на тот факт, что многие инскрипты оформлены как юридические документы, заверяющие куплю, продажу и дарение книги. Этим объясняется использование полуотчества-«канцеляризм» на *-ов/-ев*. Используя лексикографический метод исследования, автор указывает происхождение и семантику выявленных редких антропонимов и встреченные в инскриптах вариативные формы, образованные вследствие апокопы, синкопы, аферезы, эпентезы. Выдвигается несколько версий происхождения имени *Алимний* (контаминация, субституция, эпентеза). Выявлены некоторые фамилии старообрядцев, проживавших на территории Приднестровья и приграничных территориях в XIX – начале XX века. На фоне довольно распространенных в приднестровском регионе фамилий (*Поляков, Соколов, Васильев* и др.) привлекают внимание две довольно редкие – *Неутов* и *Чернолуцкий*. Обе они, по мнению автора, происходят от топонимов.

Ключевые слова: инскрипт, инскриптоним, старообрядческие антропонимы, полуотчество, вариация имени, церковная форма имени, разговорная форма имени.

Для цитирования: Дабеза В.В. Редкие антропонимы в инскриптах книг из собрания музея «Древнерусская книжница» / В.В. Дабеза // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 42-50. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11403645>

Введение. В сентябре 2021 г. при старообрядческой общине г. Бендеры (Приднестровье) был открыт культурно-просветительский центр-музей «Древнерусская книжница». Финансовая поддержка организации центра стала возможна благодаря успешному участию проекта «Древнерусская книжница» в конкурсе социальных грантов Президента ПМР. Основные задачи центра – обеспечение сохранности книжного собрания общины (около 400 единиц хранения), консервация и реставрация книг, а также популяризация исторического и культурного наследия старообрядцев при помощи выставочной деятельности и обучающих мастер-классов. Руководитель центра – Ксения Николаевна Костромина.

Первая экспозиция музея под названием «В начале бе Слово» была открыта в стенах Покровского храма 24 мая 2022 г., в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. К началу работы выставки был выпущен каталог, который содержит научное описание 23 экземпляров кириллических печатных изданий (конца XVI – начала XX в.) и 16 рукописей (XVIII – середины XX в.). Особенно значимой в описании книг является точная фиксация владельческих и дарственных записей, которые в науке обозначаются термином «инскрипт» [4, 6].

Материалы и методы исследования. Материалом для нашего исследования стали инскрипты с фотографий книг, размещенных в каталоге «В начале бе Слово» (орфография и пунктуация сохранена за исключением некоторых букв старославянской

кириллицы, которые даны в современной транскрипции) [11]. Методы исследования: лексикографический и сопоставительный.

Основная часть. Существуют разные точки зрения на природу инскрипта: от библиофильского до социологического. В социологическом контексте инскрипт рассматривал исследователь чтения и коммуникаций в литературной среде А.И. Рейтблат. По его мнению, «...инскрипт обычно пишется не только для того человека, которому дарится книга, но и для других, потенциальных читателей, которым пожелает показать книгу с инскриптом ее владелец или которым он станет доступен после его смерти. Инскрипты делают публичными существующие отношения, и тем самым закрепляют и подтверждают их» [7, с. 162]. Инскрипты становятся и объектом изучения лингвистов. Е.А. Косых в работе «Имя собственное в тексте инскрипта» описывает реализацию имен собственных в текстах инскриптов разных авторов и вводит термин «инскриптоним» [5].

Именно инскриптонимы стали предметом нашего исследования. Далее приведем тексты инскриптов из каталога «В начале бе Слово» и содержащиеся в них редкие антропонимы.

1. Дарственная запись в Евангелии (рукопись конца XVI – начала XVII в.): «В научную библиотеку Московского унверситета с гор. Бендеры от священника Полякова Викула Сименовича 17/VIII-73 г.» [11, с. 14].

Викул (Викула, Вакула) – разговорная форма имени *Вукол*, произошедшего от греческого *буколос* – «пастух».

Имя *Викул* – очень редкое даже для старообрядцев, так, оно упоминается как единожды встреченное в метрических книгах трех старообрядческих общин Екатеринбург за 1907–1926 гг. в работе Ю.В. Боровика «Личные имена новорожденных в екатеринбургских старообрядческих общинах начала XX в.» [2, с. 43]

2. Запись в книге «Лествица» (год издания –1647): «Сія книга Афанасія Фроловича Сычева. Резановъ 1900 г. мая 3го» [11, с. 30]

Фролович – от имени *Фрол*, образованного в результате метатезиса от *Флор* (из латинского *Florus* < лат. *flos, floris* «цветок»).

3. Запись в книге «Избранное из Соборника (Цветник)»: «Сія святая богодухновенная книга Цветникъ принадлежит Черкасскому купцу Семену Артемонову Климову въ 1824 году» [10, с. 46].

Артемонов (Артемонович) – от имени *Артемон*. Это имя греческого происхождения с неясной семантикой. По версии А.В. Суперанской, имя образовано от греческого слова *артемон* – «парус-брамсель», а в словаре Н.А. Петровского указано, что от греческого слова *артемес* – «невредимый, здоровый», что роднит его с именами *Артемий* и *Артём*, у которых согласно Петровскому такое же значение. А.В. Суперанская приписывает значение «здоровый» лишь имени *Артём*, а *Артемий*, по ее мнению, означает «посвященный Артемиде, богине охоты и Луны».

Разговорная форма имени – *Артамон*. Она встречается нам в других инскриптах – в записях в книге «Ирмологий»¹ на крюковых нотах: «Сія Книга нарицаемой Ермасы² приобретены отъ торютенской старообрядческой церкви въ 1895 года Иваномъ

¹ Ирмологий – богослужебная книга православной церкви, содержащая в себе богослужебные тексты, предназначенные для пения в церкви. Ирмологии бывают двух видов: первые, которые содержат тексты и ноты; вторые, содержащие одни тексты

² Ирмос – в византийском и русском православном богослужении первая строфа в каждой из девяти песен канона, в которой прославляются священные события или лица. Ирмос служит мелодико-метрическим образцом для последующих строф (тропарей) данной песни.

Артамоновымъ Селезневимъ...»; «Сия книга бога духновеная принадлежит Ивану Артамоновичу» [11, с. 89].

Имя *Артемон* – очень редкое, упоминается как единожды встреченное в метрических книгах трех старообрядческих общин Екатеринбургa за 1907–1926 гг. в работе Ю.В. Боровика «Личные имена новорожденных в екатеринбургских старообрядческих общинах начала XX в.» [2, с. 43]

Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые отчества в исследуемых инскриптах употреблены в формах на *-ов/-ев* (полуотчеств) М. Горбаневский, ссылаясь на «Словарь русского языка XI–XVII вв.», указывает на то, что *-вич* – это старинный русский суффикс мужских отчеств для привилегированных лиц и сословий и в России XVII–XVIII вв. он мог восприниматься как титул [3, с. 51–55]. Таким образом, можно сделать вывод, что употребление полуотчества указывает на простонародное происхождение его носителя. Однако далее М. Горбаневский говорит о том, что в России XIX в. формы отчества на *-ов/-ев* употреблялись лишь в канцелярской речи, в документах, а в быту все именовали друг друга по именам и отчествам в привычной современным людям форме [3, с. 55]. В двух приведенных выше инскриптах указаны даты – 1824 и 1895 годы, следовательно, в данном случае мы, видимо, имеем дело с отчествами-«канцеляризмами», используя которые авторы надписей стремились оформить их как документы, удостоверяющие владение этой книгой.

Сравним эти инскрипты с записью в «Лествице» 1647 г.: «1700 г<о> июня в 21 день продать сию книгу с устного веду а стряпче Андрей Афансьев сын Аксютин зачисто и подписалъ своею рукою». Здесь, вероятно, полуотчество *Афанасьев* использовано по двум причинам: стряпчий Андрей Афанасьевич Аксютин титула не имеет и упоминается в документе как заверитель сделки.

Следует заметить, что многие из исследуемых нами инскриптов действительно по форме напоминают официальные документы, закрепляющие дарение, куплю-продажу книг и рукописей. П.Д. Скуро отмечает, что собственнические записи стали активно появляться с начала XVII в.: «Очевидно, это показывает, как широко распространилась книга к этому времени – ранее элитарный предмет теперь становился народным достоянием» [8, с. 34]. Н.А. Богомолов, говоря о дарственных надписях, указывает на то, что «...в подавляющем большинстве случаев такие надписи делаются автоматически по заранее разработанному или спонтанно возникающему в памяти шаблону» [1, с. 373]. Собственный шаблон был и у владельческих надписей: указание даты дарения, покупки или продажи, полученной суммы, имен продавца, покупателя, свидетелей сделки и др.

К книге относились как к величайшей ценности и боялись ее потерять. В инскриптах часто содержатся призывы относиться к книге бережно, не продавать и не красть ее: «Никому ни продать ни заложить а хто продаст тово судить Богъ» [11, с. 19]; «...а хто сию книгу украдет или затоит автот же монастырь не отдаст и тот будет проклетъ» [11, с. 20]; «...а куплена за свои собственные деньги, и никто не трошь апосмотри и полошь ибо ни твоя» [11, с. 55].

4. Среди записей в книге «Ирмологий» на крюковых нотах находим следующую: «Сия книга Кузмы Сакалова» [11, с. 89].

Кузьма – имя греческого происхождения, образовано от слова «космос» – мир, порядок, мироздание; *перен.* украшение, краса, честь. Древне-церковные формы – *Кузьма*, *Козьма*, церковная – *Косма*, разговорные – *Казма*, *Казьма*, *Козма*, *Косьма*. Имя *Кузьма* содержится и в другой записи – в книге «Азбука демественного пения» (автор: Л.Ф. Калашников) есть запись: «Кузьмы Труханова» [11, с. 108].

Вариации написания имени *Кузьма* можно проследить в многочисленных инскриптах из «Требника» 1625 г., процитированных на с. 23–24 каталога: *Кузма, Кузьмо, Козьмма, Козма*.

В других инскриптах часто встречается отчество *Куз(ь)мич* и его различные вариации, что дает основания предположить, что имя *Кузьма* было довольно распространенным в среде старообрядцев, проживающих на территории Приднестровья и приграничных территориях в XIX – начале XX вв.

5. В том же «Требнике» найдены и другие инскрипты, содержащие редкие антропонимы: «Благословена отцу Виктору Феопентовичу Зюзину в город Тирасполь от Полякова Авдея в селе Плоском» [каталог, с. 24]; «Старооб. Протоиерей Терентий Рыляковъ гор. Тирасполь» [11, с. 25].

Феопентович – от *Феопент* – разговорной формы имени *Феопемпт* (от греч. *теопемптос* – ниспосланный Богом).

Имя *Авдей* (церк. *Авдий*, др.-церк. *Аудий*) имеет две версии происхождения: 1) из др.-евр. *обадья* или *абдияху* – раб, слуга Бога; 2) из греч. *аудеис* – благозвучный.

Терентий (др.-церк. *Тереньтий*) – из лат. *Терентиус*: *терере* – тереть, молотить хлеб – римское родовое имя.

6. Запись в книге «Евангелие тетр»: «Сия святая и богодухновенная глаголима книга ТЕТРО ЕВАНГИЛИЕ; Пренадлежитъ церкви ПОКРОВА Пресвятой Богородице 2й исвятителя Христова Чюдотворца Николы; Благословено бывшимъ Священникомъ Елиозаромъ Неутовымъ исыномъ Его Никифомъ Неутовымъ въ вечное служение Пристаросты, Марка Иванова ипопечителя Андрея Худякова иустовшика Лукияномъ Семеновы пономарь Гордеи Макаровъ Присвященнику Симіона Агаповича Полякова 1920го года марта четвертого дня общество непреемлющии общины нинныхъ какихъ новшынъ; Свято нерушима Аминъ» [11, с. 48–49].

Елиозар – видимо, разговорная форма-эпентеза имени *Елизар* (от др.-евр. *эльзар* – «Бог помог»). В словарях А.В. Суперанской указано, что это имя – один из вариантов имени *Лазарь*, а также перечислены другие его формы: древне-церковная *Елиазар*, церковная *Елеазар* и разговорные: *Елизарий*, *Елезар*, *Лизар*.

Никиф – имя греческого происхождения, образованное вследствие апокопы от имени *Никифор*, которое означает «победоносец, победитель». В словарях А.В. Суперанской и Н.А. Петровского эта форма имени не зафиксирована.

Лукиян – форма церковного имени *Лукиан* (от лат. *Лукианус* – принадлежащий Луке, сын Луки). В словаре А.В. Суперанской отмечены разговорные формы этого имени *Лукин*, *Лукоян*, *Лутьян*, а в словаре Н. А. Петровского – просторечное *Лукан*.

Гордей – форма церковного имени *Гордий*, которое, по мнению А.В. Суперанской, пришло из древнегреческой легенды о гордиевом узле. Существует несколько версий происхождения имени. По одной из версий, оно произошло от древнегреческого *Гордий* и означает «царь», «повелитель», «властелин». Так звали крестьянина, которого по воле Зевса избрали царем Фригии и который завязал тот самый узел. Некоторые исследователи считают, что это славянское имя, которое переводится как «гордый», «гордец». Согласно третьему варианту, это вариация греческого имени *Горгий*, имеющего значение «грозный», «быстрый».

Агапович – отчество от имени *Аган*, образованного вследствие апокопы от *Аганий* – «любимый» (греч. *агапао* – любить). Агапэ – одно из четырех древнегреческих слов (другие: *эрос*, *филия*, *сторгэ*), переводимых на русский язык как «любовь». Древние греки так называли мягкую, жертвенную, снисходящую к ближнему любовь. В

позднейшем христианском представлении любовь-агапэ мыслится как проявление любви к ближнему, присущей человеку в целом.

7. Запись в книге «Скитское покаяние»: «Сія святая и богодухновенная книга глаголемая скитское покаяніе принадлежит дорогому свату Логгину Изотьевичу, а по фамилии Василиеву, а куплена за свои собственные деньги, и никто не трошь апосмотри и полошь ибо ни твоя» [11, с. 55].

Логгин – древне-церковная форма имени *Лонгин* (от лат. *longinus* – «длинный», «долгий»; или от греч. *лонхе* – «копьё») – мужское имя, заимствованное в русский язык из греческого, в наши дни крайне редкое. Второе значение, вероятно, связано с евангельской легендой о копье Лонгина. Копьё Лонгина – одно из Орудий Страстей Христовых, пика, которую римский центурион Гай Кассий Лонгин вонзил в подреберье распятого на кресте Иисуса Христа, чтобы прекратить его мучения.

В словаре А.В. Суперанской зафиксированы разговорные формы имени *Логвин*, *Логан*, *Логантей*, *Лога*. Существует и фамилия *Логинов*, гораздо более распространённая, чем имя, от которого происходит.

Есть данные, которые позволяют предположить, что в начале XX в. имя Логгин (Логин) в приднестровском регионе было не таким уж и редким. Так, в биографическом справочнике «Имя Победы» [10] можем найти биографии участников Великой Отечественной войны, которых звали Апостол Константин Логинович (родился в 1919 г. в с. Плоть Рыбницкого района) и Рошкован Логин Семёнович (родился в 1918 г. в с. Карагаш Слободзейского района).

Изотьевич – от имени *Изот*. По поводу этого имени мнения Н.А. Петровского и А.В. Суперанской расходятся. А.В. Суперанская указывает, что *Изот* – разговорная форма имени *Зот* (церк. *Зотий*). Н.А. Петровский, наоборот, выделяет имя *Изот* в отдельную словарную статью как основу и указывает, что у него есть разговорная форма *Зот* и просторечная *Зотий*. Однако оба исследователя указывают одно и то же значение имени – «животворный, жизненный, дающий жизнь».

8. Запись в книге «Сборник учительный» (с эсхатологическими статьями): «Сія святая и богодухновенная книга глаголима апокалипсис и собрание божестеныхъ книгъ. Принадлежит смогиловскому мещенину Кондрату П(неразборчиво)» [11, с. 64].

Кондрат – форма-апокопа имени *Кондратий*, образованного от лат. *квадратус* – квадратный, широкоплечий. В словарях Н.А. Петровского и А.В. Суперанской зафиксирована форма *Кодрат* с пометами *стар.* и *церк.* соответственно.

9. Запись в книге «Сборник» смешанного состава (каноны, псалмы, учительные статьи, выписки из Требника): «Сія книга Сидора Семидетнова» [11, с. 70].

Сидор – усеченная форма имени *Исидор*, означающего в переводе с греческого «дар Исиде». Исиде – самая почитаемая богиня у древних египтян, однако ей также поклонялись греки и римляне. Ее имя означает «трон» (который является ее головным убором), или «место», или «пристанище». В этом случае при образовании имени *Сидор* наблюдается явление афрезы – выпадение безударной гласной в начале имени.

10. Запись в книге «Канонник»: «Аника Данилов Петеляевъ» [11, с. 73].

Примечание автора каталога К.Н. Костроминой: «Владелец канонника – старообрядец Пепеляев Иоаникий Данилович (1861-1934), крестьянин, проживал в с. Сузун (совр. Новосибирская область)...»

Имя *Аника* возникло как разговорная форма-афреза имени *Иоанникий*. По мнению Н.А. Петровского, *Иоанникий* – старая форма имени *Аникий*, которое восходит к др.-греч. *нике* – «победа». А.В. Суперанская указывает, что греческое *Иоанникиос* – это ласкательная форма имени *Иоанн*. Следовательно, и значение имени другое – от древне-

еврейского *йоханан* – «Бог милует». Она также фиксирует множество разговорных форм имени: *Аникий, Аникей, Аника, Аничко, Оникий, Оникей, Никей*.

В этом инскрипте также употреблено полуотчество *Данилов*. Вызывает вопросы замена буквы в фамилии (*Пепеляев – Петеляев*).

11. Записи в книге «Синодик» Хрисанфа Вышибаева: «Сіе поминаніе Хрисанфа Гавріча Вышибаева»; «1968 г. 8 нояб. Соколовъ Евстафій Стефанавичъ» [11, с. 74–75].

Примечание автора каталога К.Н. Костроминой: «Вышибаев Хрисанф Гаврилович (1889 г., г. Бендеры – 1943 г.) имел крестьянское происхождение, садовладелец и огородник, прихожанин большого Покровского храма старообрядческой общины № 1 г. Бендеры...»

Хрисанф – имя, образованное от греческого слова *хрисантос* – «златоцветный». В словаре А.В. Суперанской зафиксированы старая календарная форма *Хрусанф* и разговорные: *Хрисанфий, Кирсан, Кирсантий, Курсан, Крисан, Крисант, Кресан, Хрусан, Русан, Рунец*.

Гаврич – в данном случае форма-синкопа отчества *Гаврилович*, образованного от имени *Гаврила* (или, возможно, *Гаврил*), которое в свою очередь произошло от древне-еврейского слова *габриэль* (*габри* – «сильный муж» + *эль* – «бог» или «моя сила – бог»). В словаре А.В. Суперанской зафиксированы следующие формы имени: церковная *Гавриил*, древне-церковная *Гаврил*, разговорные *Гаврило, Гаврилей*.

Евстафий – имя, образованное от греческого слова *эустатиос* – «хорошо построенный, крепкий, здоровый» (А.В. Суперанская); «устойчивый» (Н.А. Петровский). В словаре А.В. Суперанской зафиксировано множество производных форм: разговорные *Евстахий, Стахий, Стахей, Естафий, Астафий, Остафий, Стафей, Стафий* и сокращенные *Астах, Евстах, Остах, Остап, Стах*.

12. Записи в книге «Синодик» И.К. Шишкина: «Сіе Поминаніе Бендерскаго Мещанина; Иоанна Кузмича Шишкина»; «Пренадлежить Трофиму Чернолуцкому. Передалъ Помин 1940 года. Сernolučhii Trofim Pavlov»; «Передал читать Поминанія тестъ Иванъ Кузмичъ Шишкинъ своему зятю Трофиму Павловичу Чернолуцкому 1956 г. Получилъ 1940 года на руки» [11, с. 76–77].

Трофим – имя, образованное от греческого слова *трофимос* – «кормилец, питающий» (А.В. Суперанская); «кормилец, питомец» (Н.А. Петровский). В словаре А.В. Суперанской зафиксирована лишь одна разговорная форма – *Трофимей*.

13. Запись в книге «О родстве и свойстве»: «От Платона Кузмича Труханова. Отцу Стефану Кравцову въ память искренней любви и благодарности. Плоское, 1905 года Янв 7 дня» [11, с. 78].

Примечание автора каталога К.Н. Костроминой: «Старообрядец Платон Кузьмич Труханов родом из с. Великоплоское, в свое время известный художник-иконописец. В 1910 году был рукоположен во иереи, настоятель большого Покровского храма до 1934 года» [11, с. 95].

Платон – имя, образованное от греческого слова *платис* – «широкоплечий» (А.В. Суперанская), «полный» (Н.А. Петровский).

14. Запись в рукописи на крюковых нотах «Праздники»: «Сія святая Ибогодухновеная книга нарицаемая празо Празники принадлежит Алимпію Иванову Китаеву» [11, с. 87]

Алимпий – разговорная форма имен *Олимпий* и *Алипий*. В данном случае можно выделить три возможные причины появления антропонима *Алимпий*:

1) контаминация двух имен (*Олимпий* + *Алипий* = *Алимпий*);

2) субституция (замена одного звука другим, близким по звучанию) в имени *Олимпий* (О→А);

3) эпентеза (вставка в корпус антропонима звука, отсутствующего в первоначальной основе): в имени *Алимпий* появился звук *л*.

Алимпий – мужское имя греческого происхождения, означает «беспечальный». Имя *Олимпий* также греческого происхождения, означает «небесный, олимпийский». Таким образом, этимология и значение имени *Алимпий* не ясны.

Имя *Алимпий* – очень редкое, упоминается как единожды встреченное в метрических книгах трех старообрядческих общин Екатеринбурга за 1907–1926 гг. в работе Ю.В. Боровика «Личные имена новорожденных в екатеринбургских старообрядческих общинах начала XX в.» [2, с. 43]

15. Записи на книге «Выписки из обихода и праздников» на крюковых нотах: «Сия книга Принадлежить Бельченко Ивану Дорофеевичу Куплена 1949 г. 10го января у Райковой Марфы Ивановной», «Степан Райков» [11, с. 103].

Дорофеевич – от *Дорофей* – имени, образованного от греческого слова *доротеос* – «дар Бога». В словаре А.В. Суперанской зафиксированы разговорные формы *Дорофий*, *Дорош*, *Дорон*.

Марфа – имя, образованное от сирийского слова *мара* – хозяйка, госпожа, имеет западный вариант – *Марта*.

Степан (в других инскриптах из каталога чаще встречается церковная форма *Стефан*) – имя, образованное от греческого слова *стефанос* – «венки, венец, корона, диадема».

16. Запись на книге «Обедница знаменного и демественного роспева с архиерейским служением»: «Сия обедница пожертвована въ Большой храмъ Покрова Пресвятыя Богородицы учитель старообрядчес. училища Савелий Ефимович Мельниковъ» [11, с. 106].

Савелий – имя, образованное от древнееврейского слова *шаул* – «испрошенный (у Бога)». В словаре А.В. Суперанской зафиксированы следующие формы: библейская *Савл*, церковная *Савел*, разговорные *Савелей*, *Совелий*, *Савёл*, *Саул*.

Ефимович – от *Ефим* – имени, образованного от греческого слова *этимийос* – «благодушный, благожелательный». В словаре А.В. Суперанской зафиксированы следующие формы: церковная *Евфимий*, книжная *Евфим*, разговорные *Афим*, *Уфим*.

В инскриптах каталога «В начале бе слово...» выявлены некоторые фамилии старообрядцев, проживавших на территории Приднестровья и приграничных территориях в XIX – начале XX века: *Поляков*, *Селезнев*, *Труханов*, *Соколов*, *Рыляков*, *Неутов*, *Худяков*, *Васильев*, *Семидетнов*, *Пепеляев*, *Вышибаев*, *Шишкин*, *Чернолуцкий*, *Кравцов*, *Китаев*, *Бельченко*, *Райков*, *Мельников*.

На фоне довольно распространенных в приднестровском регионе фамилий (*Поляков*, *Соколов*, *Васильев* и др.) привлекают внимание две довольно редкие – *Неутов* и *Чернолуцкий*, в этимологии которых мы попытаемся разобраться. Обе фамилии, на наш взгляд, произошли от топонимов.

Неутов – вероятно, от названия реки *Неута* (*Невта*), протекающей на полуострове Камчатка. В переводе с эвенского *н'эвтэ* – «протока».

Чернолуцкий – вероятно, от топонима *Черная лука*. Примерно в 55 км от Омска Иртыш огибает крутой правый берег с реликтовым сосновым бором, который издавна называют Черная лука. Русло Иртыша делает в этом месте изгиб, а сосновый бор на берегу с возвышения кажется черным – отсюда и название. Здесь же расположено село *Чернолучье*.

Заключение. В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам:

1. Многие инскрипты, приведенные в каталоге «В начале бе слово...», оформлены как юридические документы, закрепляющие сделки, предметом которых была книга (купля, продажа, дарение).

2. Для инскриптов из каталога характерна трионимия. Возможно, это объясняется их «юридическим» характером.

3. В некоторых инскриптах встречаются полуотчества на *-ов/-ев* (*Афанасьев, Арта(е)монов*). Использование полуотчеств объясняется двумя причинами: указание на простонародное происхождение владельца книги либо намеренный «канцеляризм», характерный для официально-делового стиля того времени.

4. Выявлены редкие даже для уникальной антропонимии старообрядцев имена – *Викул, Артемон, Никиф* (в словарях не зафиксировано), *Логгин, Алимтий* – и одно достоверно распространенное – *Кузьма* (в различных вариациях: *Кузма, Кузьмо, Козьма, Козма*).

5. Выявлены некоторые фамилии старообрядцев, проживавших на территории Приднестровья и приграничных территориях в XIX – начале XX века: *Поляков, Селезнев, Труханов, Соколов, Рыляков, Неутов, Худяков, Васильев, Семидетнов, Пепеляев, Вышибаев, Шишкин, Чернолуцкий, Кравцов, Китаев, Бельченко, Райков, Мельников*. Этимология фамилий *Неутов* и *Чернолуцкий* связана с топонимами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богомолов Н.А. Автографы писателей в букинистических каталогах / Н.А. Богомолов // Новое литературное обозрение. – 2010. – № 5. – С. 373–406.
2. Боровик Ю.В. Личные имена новорожденных в екатеринбургских старообрядческих общинах начала XX в. / Ю.В. Боровиков // Вопросы ономастики. – 2019. – Т. 16, № 3. – С. 30–47.
3. Горбаневский М. Иван да Марья: рассказы о русских именах, отчествах, фамилиях, прозвищах, псевдонимах / М. Горбаневский. – Москва: Русский язык, 1987.
4. Ильина О.Н. Дарственные надписи на книгах в современных российских исследованиях / О.Н. Ильина // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2022. – Т. 226: Наука о книге: прошлое, настоящее, будущее. – С. 72–83.
5. Косых Е.А. Имя собственное в тексте инскрипта / Е.А. Косых // Культура и текст. – 2017. – № 2. – С. 116–121.
6. Косых Е.А. Инскрипт в речевой парадигме социума: к проблеме классификации / Е.А. Косых // Филология и человек. – 2022. – № 1. – С. 53–63. DOI 10.14258/filichel(2022)1–04
7. Рейтблат А.И. К социологии инскрипта // Рейтблат А.И. Писать поперек: статьи по биографике, социологии и истории литературы / А. И. Рейтблат. – М.: Новое литературное обозрение, 2014.
8. Скуро П.Д. Владельческие записи на книгах как источник по истории чтения и пользования книгой в России XVI–XVII вв. / П.Д. Скуро // Время науки. – 2014. – № 1. – С. 31–36.
9. Унбенаун Б.О. Русские фамилии / Б.О. Унбенаун. – Москва: Прогресс, 1989.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

10. Имя Победы: биографический сборник об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, родившихся, живших и захороненных на территории Приднестровской Молдавской Республики / отв. ред.: А.В. Березовский. – Тирасполь, 2023.
11. Костромина К.Н. «В начале бе слово»: каталог выставки старопечатных изданий и рукописей XVI–XX вв. из собрания Покровской православной старообрядческой общины г. Бендеры / под ред. Н.В. Литвиной. – Бендеры: Полиграфист – Санкт-Петербург: Невская типография, 2023. – 132 с.

REFERENCES

1. Bogomolov, N.A. (2010). Avtografy pisatelej v bukinisticheskikh katalogah [Autographs of writers in second-hand book catalogs]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 5, 373–406. (In Russian).
2. Borovik Yu.V. (2019). Lichnye imena novorozhdennykh v ekaterinburgskikh staroobryadcheskikh obshchinah nachala XX v. [Personal names of newborns in Yekaterinburg Old Believer communities of the early

twentieth century]. *Voprosy onomastiki*, v.16, 3, 30–47. http://doi.org/10.15826/vopr_onom.2019.16.3.029 (In Russian).

3. Gorbanevskij, M. (1987). *Ivan da Mar'ya: rasskazy o russkih imenah, otchestvah, familiyah, prozvishchah, psevdonimah* [Ivan da Marya: stories about Russian names, patronymics, surnames, nicknames, pseudonyms]. Moskva: Russkij yazyk. (In Russian).

4. Il'ina, O.N. (2022). *Darstvennye nadpisi na knigah v sovremennyh rossijskih issledovaniyah* [Gift inscriptions on books in modern Russian studies]. In *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury*, v.226: *Nauka o knige: proshloe, nastoyashchee, budushchee* [The science of the book: past, present, future.], 72–83. (In Russian).

5. Kosyh E. A. (2017). *Imya sobstvennoe v tekste inskripta* [Proper name in the text of the inscription]. *Kul'tura i tekst*, 2, 116–121. (In Russian).

6. Kosyh E. A. (2022). *Inskript v rechevoj paradigme sociuma: k probleme klassifikacii* [The inscription in the speech paradigm of society: on the problem of classification]. *Filologiya i chelovek*, 1, 53–63. [http://doi.org/10.14258/filichel\(2022\)1-04](http://doi.org/10.14258/filichel(2022)1-04) (In Russian).

7. Rejtblat A. I. (2014). *K sociologii inskripta* [Towards the Sociology of the inscription]. In Rejtblat A. I. *Pisat' poperek: stat'i po biografike, sociologii i istorii literatury* [Writing across: articles on biography, sociology and literary history]. Moscow: *Novoe literaturnoe obozrenie*. (In Russian).

8. Skuro P.D. (2014). *Vladel'cheskie zapisi na knigah kak istochnik po istorii chteniya i pol'zovaniya knigoy v Rossii XVI–XVII vv.* [Ownership records on books as a source on the history of reading and using books in Russia in the XVI–XVII centuries]. *Vremya nauki*, 1, 31–36. (In Russian).

9. Unbengaun B.O. (1989). *Russkie familii* [Russian surnames]. Moscow: Progress. (In Russian).

Поступила в редакцию 18.04.2024 г.

RARE ANTHROPNOMS IN INSCRIPTIONS OF BOOKS FROM COLLECTION OF MUSEUM "DREVNERUSSKAYA KNIZHNITSA"

V.V. Dabezha

The author addresses rare anthroponyms in the texts of inscriptions of books from the collection of the Old Believer community of Bendery, paying attention to the fact that many of the inscriptions are designed as legal documents certifying the purchase, sale and donation of books. This accounts for the use of semi-patronymics-"clerical" on *-ov/ev*. Using the lexicographic research method, the author indicates the origin and semantics of the identified rare anthroponyms and the variable forms found in the scripts formed as a result of apocope, syncope, apheresis, epenthesis. Several versions of the origin of the name *Alimpiy* are put forward (contamination, substitution, epenthesis). Some surnames of the Old Believers who lived in the territory of Transnistria and the border territories in the XIX – early XX century have been revealed. Alongside quite common surnames in the Pridnestrovian region (*Polyakov, Sokolov, Vasiliev*, etc.), two rather rare ones, i.e. *Neutov* and *Chernolutsky* attract the attention. Both of them, according to the author, are originated from toponyms.

Key words: inscription, inscriptonym, Old Believer anthroponyms, a semi-patronymic, a variation of the name, the church form of the name, the colloquial form of the name.

Дабеза Виктория Владимировна.

Кандидат филологических наук.

Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко.

Доцент кафедры журналистики.

ORCID 0000-0001-8758-2178

E-mail: dabezha2013@yandex.ru

Dabezha Victoria Vladimirovna.

Candidate of Philology.

Pridnestrovian State University named after
T.G. Shevchenko.

Associate Professor at Department of Journalism.

ORCID 0000-0001-8758-2178

E-mail: dabezha2013@yandex.ru